

ICHON QAL'A TARIXIY YODGORLIKLARINING YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI XIVA MADANIY YODGORLIKLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7942000>

Madaminova Sabohat Bahodir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti.

(sabohatmadaminova 45@gmail.com)

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Ichon qal'a tarixiy yodgorliklarining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, Xiva Ichon qal'asida joylashgan me'moriy yodgorliklar va ularning tarixi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar.

O'zbekiston, Xorazm, Xiva, Buyuk ipak yo'li, O'rta Osiyo, Ichon qal'a, YUNESKO, muzey.

KIRISH

Xorazm - qadimgi Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan bo'lib, O'zbekistonning eng yuqori sayyohlik salohiyatiga ega mintaqalaridan biri hisoblanadi. Xivaning xalqaro miqyosda "Ochiq osmon ostidagi muzey shahar" deya e'tirof etilishi va YUNESKOning Butunjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilishi nafaqat Xorazm viloyati, balki mamlakatimizning jahon turizm bozoridan munosib o'rin egallashida mustahkam zamin yaratadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, barcha sohalarda bo'lganidek amaliy san'atga, shu jumladan Yog'och o'ymakorligini rivojlantirishga ham katta e'tibor bilan qaralmoqda. Tarixiy qadriyatlarni tiklash, rivojlantirish, yangi xususiyatlar bilan boyitishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Dunyoda taniqliva o'zining mashur tarixi va yaratilishi bilan bog'liq bo'lgan shaharlar bor va ularning tarixi va kelib chiqishi har bir insonni qiziqtirmasdan qolmaydi shu bois, insonlar ularni o'rganishga harakat qilshadishaharlardan biridir.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Istiqloq yillarida Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent. Qo'qon. Shahrisabz kabi shaharlarda ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi, ularni ta'mirlash va asl qiyofasini tiklash

davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xiva–Xorazmning qadimiy shaharlardan biri bo'lib, o'rta asr sharq me'morchiligining tengsiz javohiridir. U xozirgi Urganch shahridan 25 km janub tomonidagi tekislikda joylashgan. XIX asrga kelib shahar kengaydi, u ikki qismdan, ya'ni Ichan Qal'a shahriston (ichki shahar) va Deshon Qal'a rabot (tashqi shahar)dan iborat bo'lib. Shahar tevaragida esa o'nlab qishloqlar joylashgan edi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ichan qal'a - O'rta Osiyodagi yirik va noyob me'moriy yodgorlik. Xivaning ichki qal'a (Shahriston) qismi. Ichon qal'a shaharning Dishan qal'a (tashqi qal'a) qismidan kungurador devor bilan ajratilgan. U Xiva raboti (Dishan qal'a)dan baland qo'rg'ontepaga o'xshab ko'rinadi. Ichon qal'aga 4 darvoza (Bog'cha darvoza, Polvon darvoza, Tosh darvoza, Ota darvoza)dan kirilgan. U Xiva raboti (Dishan qal'a)dan baland qo'rg'ontepaga o'xshab ko'rinadi. Ichan qal'aga 4 darvoza (Bog'cha darvoza, Polvon darvoza, Tosh darvoza, Ota darvoza)dan kiriladi.

O'rta Osiyoning IX asrdan to XIII asr boshigacha bo'lgan davrdagi tarixi siyosiy jihatdan garchi bir yaxlitlikka ega bo'lmasada, somoniylar, saljuqiylar, qoraxitoy va qrraxoniylar hamda xorazmshohlar hukmronligi vaqtida butun O'rta Osiyoda bir qadar markazlashgan hokimiyat paydo bo'lib, mahalliy xalq madaniyatida umumiylikni yuzaga keltiradi.

Bu davrga kelib feodal munosabatlar nihoyatda taraqqiy etib, shaharlarning ma'muriy ahamiyati o'sa borishi bilan birga, ular qizg'in savdo va hunarmandchilik markaziga aylana boradi. Shahar aholisi soni tobora o'sa bordi. Ularning strukturaviy asosini avvalgidek falakning to'rt tomoniga yo'nalgan va shahar markazida kesishib o'tgan ikki ko'cha tashkil etardi. Biroq shahar arki avvalgidek alohida tashqarida joylashgan istehkom tarzida emas, balki shahar devori ichida joylashadi. Shahar devori ichida joylashadi. Xiva uylarining o'ziga xos tuzilishi diqqatga sazovordir, binoning konstruktiv asosini bir qavatli cho'pkori devor tashkil etib, sinchlar orasiga xom g'isht bilan loy urilgan. Xivaga yetib borgach, birinchi bo'lib ko'radigan narsangiz bu Ichan-Qal'ani o'rab turgan ulkan mudofaa devori bo'ladi. Devorlari ortida haqiqiy voqelik tuyg'usi butunlay yo'qoladi. 25 gektar maydonda sehrli Xiva joylashgan bo'lib, uning yoshi 2500 yildan oshadi. Shahar Buyuk Ipak yo'li shimoliy tarmog'ining markazi bo'lgan edi.

Ichan qal'aning ichki shahri zich joylashgan, shuning uchun Xivaning diqqatga sazovor joylari ixcham, kichik bir hududda joylashgan. Ichan qal'adagi binolarning ko'pchiligi asl qiyofasini – tosh bilan qoplangan ko'chalarni, masjid va minoralarni, madrasa va hujralarni saqlab qolgan.

Ichon qal'a ko'p yillardan beri o'z ko'rinishi saqlab kelmoqda va ko'plab olimlarning arxeologlarning qiziqishigga ega bolmoqda. Xivada yana ko'plab binolar va o'z tarixiga ega san'at asarlari mavzid hozir aytip o'tilgan masjidlar daryodan bir tomchi desakham boladidi hozirgi kuda xiva sharchasida mehmon bolib keladigan insonlar ham uning naqdaz jozibali va betakrurligidan lol qolishmoqda. Tarixiy-me'moriy obidalardan Sayd Aloviddin maqbarasi, Pahlavon Maxmud majmuasi, Juma masjid, Ko'hna Ark, Oqshayx bobo ko'shki, Toshhovli, Nurullaboy saroyi, Muhammad Aminxon madrasasi, Muhammad Rahimxon madrasasi, Islomxo'ja madrasasi va minorasi, Olloqulixon madrasasi, Qutlug'murod inoq madrasasi, Olloqulixon karvonsaroyi va timi, Anushaxon xammomi, Oq masjid, Polvon darvoza, Ota darvoza, Bog'cha darvoza, Tosh darvoza, Hazorasp darvoza, Kush darvoza va boshqa saqlanib qolgan.

Xivadan turli-tuman savdo yo'llari Mo'g'ulistonga, Qozog'iston dashtlari orqali Bu xivalik savdogarlar Markaziy Osiyo davlatlarining Sharqiy Yevropa bilan olib borgan savdosining katta qismini o'z qo'llariga olganligidan dalolat beradi. Tarixiy-me'moriy obidalardan Sayd Aloviddin maqbarasi, Pahlavon Maxmud majmuasi, Juma masjid, Ko'hna Ark, Oqshayx bobo ko'shki, Toshhovli, Nurullaboy saroyi, Muhammad Aminxon madrasasi, Muhammad Rahimxon madrasasi, Islomxo'ja madrasasi va minorasi, Olloqulixon madrasasi, Qutlug'murod inoq madrasasi, Olloqulixon karvonsaroyi va timi, Anushaxon xammomi, Oq masjid, Polvon darvoza, Ota darvoza, Bog'cha darvoza, Tosh darvoza, Hazorasp darvoza, Kush darvoza va boshqa saqlanib qolgan. 1511-yilda Xiva arabshohiylar o'zbek sulolasi boshqargan davlat tarkibiga kirdi. 1598-yilda, shahar ilk marta Xiva xonligining poytaxtiga aylanganda, bu kichik mustahkam shahar edi. Abulg'oziyxon (1643-1663) davrida Xivaga poytaxt maqomi berildi. 16-19-asrlarda shahar jadal taraqqiy eta bordi. Quyi Volga, O'rta va Yaqin Sharq shaharlari bilan savdo aloqalari o'rnatildi. Xiva 16-asrning 2-yarmidan Xorazmning poytaxtiga aylangach, har tomonlama rivojlandi. Xorazm – qadimgi Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan bo'lib, O'zbekistonning eng yuqori sayyohlik salohiyatiga ega mintaqalaridan biri hisoblanadi. Xivaning xalqaro miqyosda "Ochiq osmon ostidagi muzey shahar" deya e'tirof etilishi va YUNESKOning Butunjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilishi nafaqat Xorazm viloyati, balki mamlakatimizning jahon turizm bozorida munosib o'rin egallashida mustahkam zamin yaratadi.

Shaharga oid ma'lumotlar miloddan avvalgi VI asrdan boshlab uchraydi. 1920-yilga qadar Xiva xonligi markazi bo'lgan. Tarixan ikki qal'aga bo'lingan shaharning me'moriy obidalari asosiy qismi Ichan qal'ada joylashgan. Muhammad

Aminxon madrasasi, Kaltaminor, Toshhovli saroyi, Olloqulixon madrasasi va boshqa inshootlar e'tiborga sazovordir.. Bulardan biri O'zbekistonda Xorazim viloyat Xiva shaharchasi yani ochiq osmon ostidagi muzey bo'lib unda joylashgan masjidlar haqida bo'lib bulardan biri Qadimgi Xiva shahrining markaziy yoki ming yillik juma masjidi. Ichon-Qal'aning markaziy ko'chasi, shaharning qoq markazida joylashgan. Bu masjid X asrdayoq mavjud bo'lgan. Bu masjid X asrda Xivaga kelgan Arab sayyohlari tomonidan estaliklarda eslab o'tilgan. U o'zining davrining Markaziy Osiyoda eng yirik masjidlardan biri bo'lgan. Hozirgi masjid binosi esa XIX asrning oxirida minorasi bilan birgalikda qayta qurilgan. Minoraning balandligi 47 meter. Binoni takrorlanmas Xiva yog'och o'makor ustalarini X asrdan hozirgi davrgacha qilingan ustunlari bezab turadi. Madrasaning asosiy fasadi oldida keyinroq qurilgan bir qavatli hujralar kichik hovlini tashkil etgan. Maydon tarafdin hujralarga baland ayvonli savdo rastalari tutashadi. Chiroyli koshinlar bilan bezatilgan madrasaning ochilish tantanasida zamonaning fuzalo va shuarolari ta'rixlar va qasidalar aytib xondan in'omlar olganlar. Xon o'z ayonlari, qarindoshlari, qurilishda ishlagan usta va hunarmandlarga hadya qilgan xarajatlardan tashqari bu to'yda 118 tillo sochilgan. Madrasada 76 hujra bo'lib 152 talabaga mo'ljallangan.

MUHOKAMA

Xorazm xalq me'morligining ajoyib obidalari: madrasa, masjid, saroy va minoralar, asosan, Ichan qal'ada. Ichan qal'aning ichki shahri zich joylashgan, shuning uchun Xivaning diqqatga sazovor joylari ixcham, kichik bir hududda joylashgan. Ichan qal'adagi binolarning ko'pchiligi asl qiyofasini - tosh bilan qoplangan ko'chalarni, masjid va minoralarni, madrasa va hujralarni saqlab qolgan. Polvan-Darvozaga yaqinroq - Tosh Hovli saroyi va Olloqulixon madrasasi joylashgan. Shahar markazining janubida Said Olovuddin maqbarasi va Pahlavon Mahmud maqbarasi, Sherg'ozixon madrasasi, shuningdek, Islomxo'ja majmuasi joylashgan. Dishon qal'a - tashqi shahar. Mazkur diqqatga sazovor joy - Ichan-Qal'a atrofidagi mahallalar tarmog'i. Devor 1842-yilda dushmanlarning hujumlaridan himoya qilish uchun qurilgan. Ularni qurish uchun 3 yil kerak bo'ldi. Ularning qurilishida 200 mingdan ortiq kishi ishlagan va ularning har biri yiliga 12 kun tekin ishlagan. Devorlarning uzunligi 5,65 km, balandligi 6 m dan ortiq, poydevorning qalinligi 4,6 m. Tuproq shahardan ikki kilometr shimolda qazilgan. Bu joyda keyinroq paydo bo'lgan ko'l muqaddas hisoblanadi. Ichkariga 10 ta darvoza orqali kirish mumkin bo'lgan: shimoliy - Hazorasp-Darvoza, Qosh-Darvoza, Gadaylar Gandimyan; shimoli-g'arbiy - Dashyak; g'arbiy- Angariq,

Shohimardan; janubi-g'arbiy – Tozabog'; janubiy – Shixlar; sharqiy – Pishkanik (Kumyaska).

Tashqi ko'rinishini deyarli saqlab qolgan Ichan qal'adan farqli o'laroq, tashqi himoya devorlaridan faqat bir nechta darvoza qolgan.

Gandimyan-Darvoza (1842–1970) yaqin atrofdagi qishloq nomi bilan atalgan. Keyinchalik darvozalar buzib tashlandi va ularning o'rniga paxta tozalash zavodi qurildi. 1970-yilda darvoza eski rasmlar va fotosuratlariga muvofiq qayta tiklandi.

O'zining gullab-yashnagan davrida Xorazm davlati xalqaro savdoning eng yirik markazi, Buyuk Ipak yo'lining asosiy ahamiyatga ega bo'lgan qismi edi. Bu yerga Volgabo'yidan, Hindiston, Eron davlatlaridan savdogarlar kelar edi, savdo karvonlari bu yerdan Yaqin Sharqqa, Sharqiy Turkiston va Xitoyga ketar edi. Me'moriy qiyofasi ham o'zgara bordi. Shahardan o'zaro ko'ndalang kesishgan 2 ta katta ko'cha va 4 darvoza (Otadarvoza, Polvondarvoza, Bog'chadarvoza, Toshdarvoza) orqali Dishan qal'a (rabod) ga chiqiladi. Ichan qal'a devorining uzunligi 2200 metr, balandligi 6- 8 metr, tag zaminining qalinligi 5-6 metr. Qal'a to'g'ri to'rtburchak shaklida qurilgan bo'lib, uzunligi 650 metr, eni 400 metr, jami 26 gektar maydonga ega.

Xivaning rabod qismi Dishan qal'a 1842-yil Olloqulixon davrida (1825- 1842) baland devor bilan o'rab olingan. O'sha davrda Ichan qal'ada 33 mahalla (machitqavm) va Dishan qal'ada 34 mahalla bo'lgan. Mahallalar nomi shu yerda yashayotgan aholining kasbkori (Chitkarlik, Elakchilik, Kulollar, Misgarlik, G'assollar) yoki shaxs lavozimi (Otamurod qushbegi, Yoqub mehtar, Yusuf yasovulboshi) bilan atalgan. Shaharda 109 kattakichik ko'cha, 79 masjid va 120 qorixona bo'lgan. Xivada 19-asr o'rtalarida 20 ming kishi yashagan. Shahar, asosan, 19-asrning 2-yarmidan kengaya bordi. Shaharda „Xiva-Sharq gavhari“ jurnali (2001-yildan), „Xiva tongi“ tuman gaz. nashr etiladi. Shahar jahon turizmi markazlaridan birga aylangan. Xivaga har yili 200 mingdan ziyod sayyoh, shu jumladan, 7 mingga yaqin xorijlik sayyoh va mehmonlar tashrif buyuradi. Shaharda „O'zbekturizm“ milliy kompaniyasiga qarashli va bir necha xususiy mehmonxonalar ishlab turibdi. Kechqurun qorong'i tushganda va oy – musulmonlarning muqaddas ramzi minoralarning tepalarini, masjidlar gumbazlari va madrasa darvozalarini jozibali nuri bilan yoritganda xuddi sehrli shaharga kelib tushgandek ko'rinadi. Xiva shunday afsonaviy shahardir.

Xivaning ilk tarixi 1740-yilda chizilgan. Shahar tarhi uzunasiga 1000 metr, eniga 400 metr bo'lib, 40 gektar maydonni egallagan. Uning butun tevarak atrofi suvli xandaq bilan o'rab olingan. Shaharga sharq tomondan maxsus ko'prik orqali kirish mumkin bo'lgan. Ko'prik kechalari ko'tarib qo'yilgan. Ko'prik yonidagi

darvozadan boshlangan katta ko'cha to'ppato'g'ri Ark darvozasiga borib taqalgan. Ark shaharning g'arbiy qismida joylashgan. Shaharning asosiy ko'chasi uni 2 qism (shimol va janub)ga ajratgan. Arkda xon saroyi, haramxona, aslahaxona bo'lib, ular maxsus qal'a devori bilan o'ralgan. Lekin, o'sha davrdagi ba'zi inshootlar chizmaga kirmay qolgan. Shaharning yana bir tarhi Rossiyadan maxfiy topshiriq bilan kelgan topograf G. N. Zelenin tomonidan 1839-yilda chizilgan. Zeleninning ma'lumotlariga ko'ra, shaharda o'sha davrda 17 ta masjid, 22 ta mahalla va 260 savdo rastasi bo'lgan. Shaharning juda aniq va mukammal bo'lgan so'nggi tarhi 1873- yilgi rus istilosidan so'ng rus topograflari tomonidan tuzilgan va o'sha yiliyoq „1873-yilgi Xiva yurishlari“ maqolasiga ilova tarzida bosilgan. Bu davrda ilk o'zbek matbaachisi va noshiri Otajon Abdalov (1856-1939) o'z faoliyatini boshladi. Matbaachilik faoliyatini 1874-yildan Xiva shahrida Xiva xoni Muhammad Rahimxon II saroyida tashkil etilgan toshbosmada ishlashdan boshlagan. Otajon Abdalov 1876-yilda Abdunosir Farohiyning „Nisabussibyon“ asarini toshbosmada bosib xonga taqdim etdi. Bu kitob Xivadagina emas, balki butun O'rta Osiyo miqyosida birinchi bosma kitob hisoblanadi.

Asfandiyorxon (1910-1918) Rossiyadagi o'zgarishlar sabab Xiva xonligida zulmni kuchaytirgan. Shu bilan birga Rossiya hukumati talabi bilan 1910–13 yillarda vazir Islomxo'ja boshchiligida islohotlar o'tkazishga harakat qilgan. Me'moriy ansamblining yaxlitligi jihatidan shahar O'rta Osiyoda yagona hisoblanadi.

1967-yilda O'rta Osiyoda ilk bor Xivaning Ichan qal'a(shahriston) qismi tarixiymem'oriy yodgorliklar qo'riqxonasi deb e'lon qilindi. Xivaning jahon madaniyati taraqqiyotida tutgan o'rni YUNESKO Bosh konferensiyasining (1995-yil oktabr-noyab.) 28 sessiyasida alohida qayd qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 3 yanvardagi qarori bilan Xivaning 2500-yilligi 1997-yilda jahon miqyosida keng nishonlandi. Dunyoda taniqliva o'zining mashur tarxi va yaratilishi bilan bog'liq bolgan shaharlar bor va ularning tarixi va kelib chiqishi har bir insonni qizziqtirmasdan qolmaydi shu boiz insonlar ularni o'rganishga harakat qilshadishaharlardan biridir.

1994-yilda madrasa qayta ta'mirlanib Muhammad Rahimxon II "Feruz"ning 150 yillik to'yiga to'yona qilib madrasaning hovlisiga chiquvchi dahlizlari, o'quv xonasi va qishgi masjidida Xiva xonligi tarixi va madaniyatini ochib beruvchi "Xorazm adabiyoti va tarixi muzeyi" ochildi.Surat 1935-yilda Muhammad Aminxon madrasasini ustidan tushirilgan.

Sayid Niyoz Sholikorboy masjidi minorasi Olloqulixon davrida shaxarning sharqiy qismida Polvon darvozaning sharqiy tomonida 1838 yilda qurilgan.

Masjidning uch tomonida uchta eshik bo'lib masjidga shimol tomondagi asosiy eshikdan ayvon orqali kiriladi. Ayvonda uchta ustun bor. Ularda yog'och o'ymakorligining eng yaxshi an'analari aks ettirilgan. Ayvon devorlariga ganch o'yma usulida figurali pannolar ishlangan. Minorasi shaxarning xamma yeridan ko'rinib turadi. Minoraning yuqorisiga chiqish uchun ichida aylanma zinasi bor. U juda ixcham va bezaklarga boy. Tepasiga karniz sharafasining ostiga mezana ishlangan. Madrasa ikki qavatli bo'lib, birinchi qavatida beshta xujra bor. Ikkinchi qavatida oltita xujra bo'lib shimol tomonga qaragan, bitta ayvon bor. Bino to'qqiz gumbazli, to'rt tomonli masjid, ikki qavatli madrasa, minora va ikkita xovlidan iborat. Shimoliy-sharqiy tomonda esa ikki qavatli madrasa qurilgan. Bu madrasa va kirish qismidagi xovlida minora joylashgan. Balandligi 24 m, asosini diametri 4.5 metr bo'lib, pishiq g'ishtdan qurilgan.

Hozirgi vaqtda minora ozgina qiyshaygan bo'lib olimlar tomonidan buning asoratlarini yo'qotish ishlari davom qilmoqda. Polvon Axmud Zamchi, Abu Muslim davrida Xuroson lashkari qo'mondoni bo'lgan. U Xuroson poytaxti Marv shahrida umrini oxirigacha yashagan. Qabri Marv shahrida bo'lib, Olloqulixon (1825-1842) davrida xoki olib kelingan va maqbara, xovuz, masjid eski qabrston o'rnida barpo etilgan. Abdolbobo degani Chiltan (Shayx muridlarining kattasi) larining kattasi degan ma'noni beradi.

XULOSA.

Xiva o'zining tarixiy memoriy obidalari bilan mashxur shubilan duyoningko'plab davlatlarida turistlar tomosha qilish uchun kelishadi. Bu binolarni qurishda va bezak berishda san'at ustalari ishlaganlar. Asfandiyorxon (1910–18) Rossiyadagi o'zgarishlar sabab Xiva xonligida zulmni kuchaytirgan. Shu bilan birga Rossiya hukumati talabi bilan 1910-1913 yillarda vazir Islomxo'ja boshchiligida islohotlar o'tkazishga harakat qilgan. Me'moriy ansamblining yaxlitligi jihatidan shahar O'rta Osiyoda yagona hisoblanadi.

Safo Bog'bekov 1904-yilda Xivalik yog'och o'ymakor usta Bog'bek Abduraxmonov oilasida tavallud topdi. U dastlabki yog'och o'ymakorligi san'ati sir-asrorlarini otasi B. Abduraxmonovdan, keyinchalik esa o'sha davrning mashhuro'ymakorligi ustasi Ota Paldvondan o'rgandi. U ustoz O. Polvonov hamkorligida ko'plab yog'och o'ymakorligi ishlarini amalga oshirdi. Jumladan, Toshkentshahridagi Alisher Navoiy teatri va Urganch temir yo'l vokzalida hamkorlikda ish olib bordi. S. Bog'bekov 1970 yilda «O'zbekiston» teploxodi ichki bezaklari uchun 8 turli namoyonlar, 1974 yili Urganchdagi «Inturist» mexmonxonasining tantanalar zali uchun 2 ta devoriy namoyonni an'anaviy islamiy o'yma naqsh san'ati bilan bezadi.

Ko'plab jamoat va turar joy binolari uchun o'yama eshiklar, ustunlar, darvozalar va uy-ro'zg'or buyumlaridan quticha, lavh, xontaxta, kursi va boshqa bir qator buyumlar tayyorladi, Xiva shaxridagi ko'plab me'moriy obidalarni qayta ta'mirlash ishlarida ishtirok etdi. Yoshlar ham hozirda Xiva amaliy san'atiga qiziqishi kuchaygan.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1. Atajanova R., Madaminova S. O'ZBEKISTONNING TARIXIY YODGORLIKLARI, INSONIYAT MADANIY MEROSIDAGI O'RNI //Academic research in educational sciences. - 2022. - T. 3. - №. 4. - С. 234-239.
2. Атаджанова Р. Р., Мадаминова С. Б. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ УЗБЕКИСТАНА, МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ //Вестник науки и образования. - 2022. - №. 4-1 (124). - С. 74-77.
3. Atajanova R., Jalalova F. Umumta'lim maktablarida oquvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda tasviriy san'at va badiiy mehnatning integratsiyasi //Academic research in educational sciences. - 2022. - T. 3. - №. 4. - С. 210-215.
4. Madaminova Sabohat bahodir qizi Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda tasviriy san'at va amaliy bezak integratsiyasi // Образование и наука в XXI веке - 2022.
5. Doston Abduvoitovich Berdiyev Maktablarda tasviriy san'at fanini o'qitishda kelajak ta'limi steam interaktiv ta'limini rivojlantirish // "Science and Education" Scientific Journal/ ISSN 2181-0842 February 2022/ Volume 3 Issue 2 Pages: 687-690
6. Бердиев Достон Абдувоитович, Султанов Хайтбой Эралиевич Тасвирий санъатда кластер ёндашуви сифатида стеам таълимини татбиқ этиш// научный журнал Интернаука/ часть 7. Москва, 2022 № 15(238) - ст 13-14
7. Otaxonova Nodira Jumanazarovna Tasviriy va amaliy san'at bo'yicha tashkil etiladigan to'garaklarda o'quvchilarni ijodkorlik faoliyatiga yo'naltirish va to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yishning uslubiy jihatlari // научный журнал Интернаука/ Москва, 2022 № 3(52) - ст 65-69
8. F. Bozorov. Ijodiy to'garaklarda yoshlarni tasviriy san'atdan tasvirlash malaka va ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi// "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor - 3.567 (SJIF) August 2022 / Volume 3 Issue - 8 pages - 130-137

9. Бердиев Достон Абдувоитович Кластер ҳамкорлигида ташкил этилган тасвирий санъат тўғарақларнинг таълим-тарбия соҳасидаги аҳамияти // INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific online conference (23rd March, 2023) – Canada, Ottawa : "CESS", 2023. Part 19–24 p.

10. Berdiyev Doston Abduvoitovich. (2023). Tasviriy san'atning fanlararo aloqalar tizimidagi o'рни. *PEDAGOGS Jurnalı*, 31(1), 142–148.

11. Х Э Султанов. (2023). Методика преподавания прикладной графики в художественно-образовательных учреждениях республики Узбекистан. *PEDAGOGS Jurnalı*, 32(2), 4–8.

12. Хайтбой Эралиевич Султанов, Нилуфар Хикматуллаевна Бойназарова Тасвирий санъат таълимида кластер ёндашуви орқали ёшларнинг маънавий дунёқарашини шакллантириш // Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities / – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 376-382

13. Abduvoitovich B. D. Tasviriy san'atda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati //So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 54-58.

14. Berdiyev Doston Abduvoitovich. (2023). Steam ta'limini tatbiq etish orqali tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish usullari. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(18), 187–193.

15. Berdiyev Doston Abduvoitovich 2023. UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISH MUAMMOLARI (TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISH METODIKASI TARIXI). *Scientific Impulse*. 1, 9 (May 2023), 520–527.

16. Otaxonova Nodira Jumanazarovna Tarixiy shaxslar yaratish orqali milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash // Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali/ 2023. ISSN 2181-7324. 140-144

17. Madaminova Sabohat Bahodir qizi. (2023). ICHON QAL'A MEMORIY YODGORLIKLARIDA YOG'OCH O'YMAKORLIGI, KULOLCHILIK VA NAQQOSHLIK BEZAKLARINING QO'LLANISHI. *Ustozlar Uchun*, 44(2), 144–152. Retrieved from

18. Imomatova Umida Mirpulatovna MUSTAQILLIK DAVRIDA HAYKALTAROSHLIK SAN'ATINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI // Journal of new century innovations / Pages: 37-42

19. Мирсоатова Лайло Ўткир кизи Тасвирий санъатни ўқитишда кластер ҳамкорлигини йўлга қўйишнинг аҳамияти (Муסיқа ва санъат мактаблари мисолида)// BELARUS, International scientific-online conference, Part 12, March 19th, p:24-27

20. Bozorov Farhod Toyir o'g'li Ijodiy to'garaklar orqali talaba-yoshlardagi tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari (tasviriy san'at) // Journal of new century innovations. – 2023. – T. 27. – №. 4. – С. 113-117.